

BO‘LG‘USI TARBIYACHILARDA PEDAGOGIK-AKSIOLOGIK YONDOSHUV ASOSIDA IJTIMOYIY INTELLEKTNI SHAKLLANTISH

Ermatova Gulnoz Pirimovna

Navoiy davlat universiteti, Maktabgacha ta’lim kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250215>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lg‘usi maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarda pedagogik-aksiologik yondoshuv asosida pedagogik qadriyatlar uning shaxslararo muloqotda, ijodiy faoliyatda, kasbiy hamkorlikda qaror toptirish masalasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik aksiologiya, ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar, intellektual qadriyatlar, axloqiy qadriyatlar, kasbiy-pedagogik qadriyatlar, maqsadli qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье освещается вопрос определения педагогических ценностей будущей дошкольной образовательной организации у воспитателей на основе педагогико-аксиологического подхода в ее межличностном общении, творческой деятельности, профессиональном сотрудничестве. Ключевые слова: педагогическая аксиология, социально-политические ценности, интеллектуальные ценности, моральные ценности, профессионально-педагогические ценности, целевые ценности.

Abstract. This article highlights the issue of determining the pedagogical values of a future preschool educational organization among educators based on a pedagogical and axiological approach in its interpersonal communication, creative activity, and professional cooperation.

Keywords: pedagogical axiology, socio-political values, intellectual values, moral values, professional and pedagogical values, target values.

Hozirgi kunda ta’lim tizimlarida har tomonlama shakllangan intellektual jihatdan yuqori ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lgan pedagoglarni tayyorlash har doimgidan ham dolzarb sanalmoqda.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida barkamol shaxsni tarbiyalash uchun bo‘lg‘usi tarbiyachilar avvalo o‘zlari tarbiyalangan va shu bilan birga kasbiy kompetensiyaga va kreativ qobiliyatlarga ega bo‘lishlari zamon talablaridan biri hisoblanadi. Ana shu vazifalarni ado etish maqsadida bugungi kunda pedagogika oliygohlarida talabalarni pedagogik aksiologiya bilan qurollantirish zaruriy komponent hisoblanadi.

Bizga ma’lumki, pedagogik aksiologiya ta’limiy qadriyatlarni muhokama etuvchi hamda ta’limga qadriyatli yondashuvni amalga oshiruvchi pedagogik bilimlar sohasidir.

Olimlarimiz pedagogik qadriyatlarni pedagogik faoliyatning o‘ziga xosligi, u pedagogik ehtiyojlarni qondirishga imkon berishi, ijtimoiy va kasbiy faolligini mo‘ljalga olishga xizmat qilishi bilan birga pedagogik qadriyatlar hayotda o‘z-o‘zidan tasdig‘ini topmasligi, ular jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy aloqalarga bog‘liq holda namoyon bo‘lishi mumkinligini qayd etganlar.

Yana bir olimimiz pedagogik faoliyatga doir qadriyatlarning interiorizatsiyasi bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatiga tamal toshini qo‘yishini ta’kidlaydi¹.

¹ Слостенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию – М.: Академия, 2003

Bo'lg'usi tarbiyachilarning ongida mustahkamlangan pedagogik qadriyatlar ularning shaxslararo muloqotida, ijodiy faoliyatida, bola shaxsining rivojlanishida, kasbiy hamkorlikda, ma'naviy qadriyatlar almashinuvidagi kasbiy yo'nalishlarida qaror topadi.

Pedagogik aksiologiyaga oid adabiyotlarda pedagogik qadriyatlarning xilma-xil tasniflari mavjud bo'lib, ulardan biri Z.I.Ravkin pedagogik qadriyatlarni quyidagicha tasnif etadi:

➤ **ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar:** ta'limning hamma uchun ochiqligi va bepulligi, millatidan qat'i nazar, barcha fuqarolarning bilim olishdagi teng huquqliligi, o'quvchilarni va ota-onalarning ta'lim muassasasini tanlash erkinligi;

➤ **intellektual qadriyatlar:** bilishga ehtiyoj, bilishga qiziqish va faollik, o'quvchilarning ijodiy faoliyati, fikrning go'zalligi va so'z bilish faoliyati vositasi sifatida;

➤ **axloqiy qadriyatlar:** o'quvchining burch va shaxsiy majburiyatlari, uning pedagogik jarayonning subyekt bo'lish huquqi, bilimlarni egallashdagi axloqiy rag'batlar va motivlar, vatanparvarlik va fuqarolik, mehnat va boshqa kishilarning mehnatini hurmat qilish;

➤ **kasbiy-pedagogik faoliyatga doir qadriyatlar:** o'qituvchi-tarbiyachini mehnat qilishga chorlash, tanlagan kasbiga mas'uliyat bilan yondashuv, pedagogning mahorati, uning izlanishli-tadqiqotchilik, innovatsion faoliyati, kommunikativ qobiliyati, o'quvchilar bilan muloqotdagi ijobiylik, pedagogik mahorat².

Yana bir guruh olimlarimiz pedagogik qadriyatlarni ikki jihatini ko'rsatib o'tishgan:

Birinchidan, o'qituvchiga uning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishiga imkon beruvchi va ijtimoiy ahamiyatli insonparvar maqsadlarga erishishga qaratilgan uning ijtimoiy va kasbiy faolligida yo'l ko'rsatuvchi belgi bo'lib xizmat qiladigan o'ziga xos jihatlar.

Ikkinchidan, pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi meyorlar va ta'lim hamda pedagogik faoliyat sohasidagi vujudga keladigan ijtimoiy dunyoqarash orasida vosita va bog'lovchi bo'g'in bo'lib keluvchi bilish-faoliyat tizimi.

V.A.Slastenin esa, kasbiy yo'nalganlik tizimiga asoslangan holda, pedagogik qadriyatlarni quyidagicha tasnif etadi:

➤ **maqsadli qadriyatlar:** “shaxsiy men” va “kasbiy men” yig'indisidagi bo'lg'usi o'qituvchining shaxsiy konsepsiyasi. Pedagog pedagogik faoliyat maqsadlarini amalga oshirish yo'llarini qidirar ekan, o'zini va o'zgalarni rivojlantirish yo'lidagi o'z kasbiy strategiyasini tanlab oladi. Binobarin, maqsadli qadriyatlar davlatning ta'lim siyosatini va pedagogika ilmining rivojlanish darajasini aks ettiradi. Bu qadriyatlar subyektlashgan holda pedagogik faoliyatning ahamiyatli omillariga aylanadi va vositali qadriyatlarga ta'sir ko'rsatadi. Ular nazariya, metodologiya, pedagogik texnologiyalarni egallash natijasida shakllanib, pedagogning kasbiy ta'limi asosini tashkil etadi. Shaxs uchun zaruriy qadriyatlar quyidagi maqsadli qadriyatlarni o'zida aks ettiradi: o'qituvchi mehnatining ijodiy va serqirralilik tavsifi, uning nufuzi va ahamiyatliligi, jamiyat olidagi yuksak ma'suliyat, o'zini namoyon qilish, bolalarga mehr va boshqalar. Bunday qadriyatlar ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi shaxsining, talabalar jamoasi va pedagogik jamoaning rivojlanishi bilan bog'liq pedagogik faoliyatda o'z ifodasini topadi;

➤ **vositali qadriyatlar:** pedagogik muloqot, texnika va texnologiya, monitoring, innovatika, intuitsiya tizimi. Vositali qadriyatlar maqsadli qadriyatlarga erishishda vosita bo'lib

² Калдыбекова А., Ходжаев Б. Педагогик aksiologiya. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – Б.49-50.

xizmat qiladi (mehnat natijalarining jamiyatda tan olinishi, shaxsning qiziqishlari va qobiliyatlarini pedagogik faoliyat tavsifiga muvofiqligi, kasbiy o‘shish va b.);

- **munosabatli qadriyatlar:** pedagogik jarayon ishtirokchilarining munosabati, kasbiy-pedagogik faoliyatga munosabat;
- **sifat qadriyatlari:** shaxsning xulq-atvor, faoliyatga doir xilma-xil sifatleri.
- **bilishga oid qadriyatlar.** O‘qituvchilik kasbining bilishga doir qadriyatlari nazariy darajada o‘quvchilarning o‘qituvchilik kasbiga doir qadriyatlarni e’tirof etishi va qabul qilishi bilan bog‘liq.

N.M.Egamberdiyeva esa, talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nuqtai nazaridan pedagogik qadriyatlarni ikkita katta guruhga tasnif etishni taklif etadi: ijtimoiy-pedagogik va shaxsiy-pedagogik qadriyatlar.

Ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar turli ijtimoiy tizimlarda ish olib boruvchi va ijtimoiy ongda namoyon bo‘luvchi qadriyatlarning tavsifi va mazmunini aks ettiradi. Bu ta’lim sohasidagi jamiyat faoliyatini tartibga soluvchi g‘oyalar, tushunchalar, meyorlar, qoidalar, an’analar majmuidir.

Shaxsiy-pedagogik qadriyatlar ijtimoiy-psixologik ta’lim sifatida yuzaga chiqib, ularda o‘qituvchi shaxsining maqsadlari, motivlari, ideallari va boshqa dunyoqarashga oid xususiyatlari aks etadi. Bu xususiyatlar majmui uning qadriyatlar yo‘nalishi tizimini tashkil etadi. Qadriyatlar yo‘nalishi sifatidagi aksiologik “Men” nafaqat kognitiv(bilishga doir) tarkibiy qismlarni, balki insonning ichki yo‘nalganligida muhim o‘rin tutuvchi hissiy-irodaviy tarkibiy qismlarni ham o‘z ichiga oladi. Unda ham ijtimoiy-pedagogik, ham pedagogik qadriyatlarning individual-shaxsiy tizimiga asos bo‘lib xizmat qiluvchi kasbiy-jamoaviy qadriyatlar o‘rin olgan³.

Shuningdek, o‘z navbatida pedagogik qadriyatlarni bunday xilma-xilligi ularni umumiy tarzda ta’limiy va tarbiyaviy qadriyatlarga ajratishga imkon beradi.

Ta’limiy qadriyatlar shaxsga ilmiy-nazariy bilimlarni berish, unda yuksak ma’naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash, uning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishida muhim ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo‘lgan, shuningdek, o‘ziga xos ahamiyat kasb etuvchi obyektiv va subyektiv omillar majmuasidir.

Ta’limiy qadriyat – ta’limning milliy yo‘nalganligi, uning milliy tarix bilan uyg‘unligi, O‘zbekiston xalqlari madaniyatini asrash va boyitish, ta’limning milliy rivojlanishning muhim vositasi ekani, boshqa xalqlar tarixi va madaniyatini hurmat qilishdan iboratdir⁴.

O‘zbekistonda ta’limiy qadriyatlar sohasida tadqiqot olib borgan olim Sh.Mardonov ta’limiy qadriyatlarning o‘ziga xosligiga ko‘ra, bir necha guruhga tasnif etadi:

- global konseptual-ta’lim qadriyatlari;
- aniq ta’limiy qadriyatlar;
- ta’limning individual-shaxsiy xarakterdagi qadriyatlari;
- innovatsion pedagogik texnologiyalar – umumbashariy (global)-konseptual ta’limiy qadriyatlar;
- shaxsni shakllantirish;
- ta’limning demokratik va gumanitar yo‘nalganligi;

³ Эгамбердиева Н.М. Маданий-инсонпарварлик ёндашув асосида талабаларни шахсий ва касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиёти (Педагогика олий таълим муассасалари мисолида): Педагогика фанлари доктори. ... дисс. – Т., 2010. – Б.131-132.

⁴ Мардонов Ш.К. Янги таълимий кадрлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Т.: Фан, 2006. – Б.34.

➤ insonparvarlik, shaxs dunyoqarashini shakllantirish.

Ta’limiy qadriyatlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ma’naviy-axloqiy, kasbiy hamda ijtimoiy qadriyatlar sifatida guruhlanadi xamda umummadaniy, ma’naviy-axloqiy, estetik, intellektual va ijodiy yo‘nalishga ega bo‘ladi.

Ta’limiy qadriyatlar ahamiyatlilik xususiyatiga ko‘ra quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

- konseptual-yo‘naltirilgan;
- bazali (manbali), o‘quv-rejali;
- shaxsiy qadriyatli va kasbiy-shaxsiy;
- nazariy-pedagogik;
- nazariy-amaliy va protsessual-pedagogik, innovatsion-pedagogik texnologiyalar;
- ilg‘or axborot texnologiyalari;
- ta’lim jarayonida ta’lim oluvchilarda ma’naviy-axloqiy sifatlarning tarbiyalanishiga alohida e’tibor berish;

➤ o‘z-o‘zini takomillashtirish.

Ta’limniig shaxsiy-ahamiatli qadriyatlari sifatida quyidagilar e’tirof etiladi:

- ijtimoiy-g‘oyaviy, insonparvar, estetik dunyoqarashning shakllanishi;
- yuksak ma’naviyatga ega bo‘lish;
- ijtimoiy-kommunikativ faollik, har tomonlama rivojlanish, umummadaniy, kasbiy, intellektual, ijodiy, ma’naviy-axloqiy, estetik, ekologik va boshqalar;
- o‘z-o‘zini tarbiyalash, rivojlantirish, shaxsiy, kasb-hunar yo‘nalishini takomillashtirish, «Men» konsepsiyasining shakllanishi.

Ta’limning konseptual-yo‘naltirilgan qadriyatlari:

shaxs, uning shakllanishi va har tomonlama, to‘laqonli rivojlanishi;
boy dunyoqarashga ega bo‘lish;

ta’limni insonparvarlashtirish, demokratlashtirish, uning milliy yo‘nalganligi (o‘ziga xos madaniy-tarixiy va ma’naviy-axloqiy an‘analar, milliy va umuminsoniy g‘oyalar; fan, texnika, texnologiya va madaniyat, shuningdek, milliy va jahon pedagogikasining ilg‘or yutuqlari).

Ta’limning bazali (manbali) qadriyatlari:

- ta’limning hozirgi zamon metodologiyasi;
- milliy va umuminsoniy madaniyat;
- Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlari;
- xalq pedagogikasi g‘oyalari;
- milliy va jahon pedagogikasi;
- shaxsga yo‘naltirilgan pedagogika fani, pedagogik jarayon psixologiyasi.

Ta’limning kasbiy-shaxsiy qadriyatlari:

- ijtimoiy-shaxsiy daraja – sababli-qadriyatli omil;
- pedagogik faoliyatga nisbatan emotsional munosabat (bo‘lajak, hozirgi);
- kasb-hunar ta’limining shaxsiy mazmuni va ijtimoiy ahamiyatga ega ko‘rsatmalar:
unga qiziqish, talabgorlik;
- pedagogik tashabbus, qat’iylik, javobgarlik, intizom;
- pedagog shaxsining o‘z-o‘zini qadrlashi, uning tan olinishi (o‘quv va ijtimoiy faoliyatga individual yoidasha olish» sharti bilan);
- individuallik, ijodkorlik layoqatiga egalik, shaxsiy qiziqishlari, qobiliyati xamda hayotiy ehtiyojlari;
- biror bir faoliyatda o‘zini namoyon qilish, anglash, kasbiy va shaxsiy faoliyatni faollashtirish, erkin fikrlash imkoniyatiga egalik;

- o‘ziga baho berishda «Men» konsepsiyasidan foydalanish.

Nazariy-pedagogik qadriyatlar:

- pedagogik ta’limning yangi yo‘nalishlari;
- ta’limning modifikatsiyalashtirilgan, yangilangan maqsad va vazifalari;
- zamonaviy pedagogik kadrlarga qo‘yiladigan talablar;
- pedagogik kadrlarni tayyorlash mazmunining yanada takomillashtirilishi;
- kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalariga qo‘yiluvchi yangi talablar;
- zamonaviy ta’limning nazariy-pedagogik qonuniyatlari;
- nazariy ta’limning amaliy yo‘nalganligi;
- idrok etish, mustaqil ta’lim olish faoliyati, uni faollashtirish;
- intellektual-ijodiy va ilmiy tadqiqotchilik ishlari, o‘qitish va rivojlanishdagi nisbatlar, zamonaviy o‘quvchi shaxsini shakllantirish va tarbiyalash;
- innovatsion ta’lim masalalari, ijodiy analitik va muqobil fikrlash, taxmin qilish, kutish (ijtimoiy-kasbiy), shaxsiy fikrlarni himoya qilish, muhim qarorlarga kelish.

Shunday qilib, bo‘lg‘usi pedagoglar pedagogik-aksiologik qadriyatlarni o‘zlarida mujassam qilgan holda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritishlari ta’lim-tarbiya jarayonlarini sifatli va samarali tashkil etishlari uchun mustahkam zamin bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Общая педагогика / Под. ред. В.А.Сластенина. В. 2ч. – М.: Владос, 2003 – ч.1.
2. Сластенин В.А., Чижаква Г.И. Введение в педагогическую аксиологию – М.: Академия, 2003.
1. Ходжаев Б., Бекмуродова М. Педагогик ходисаларни ўрганишда аксиологик ёндашув: мазмун ва моҳияти. – «Личностно-ориентированное обучение и воспитание на современном этапе (содержание, формы, методы)». Сб.науч-метод. статей, ч.5. – Т.: 2007.
2. Мардонов Ш. Педагогик таълим тизимида таълимий қадриятлардан фойдаланиш. / «Халқ таълими» журнали, 2005, №6.
3. E.G. Pirimovna Bolalarda xalq o‘yinlari orqali sotsial intellektni shakllantirishning ijtimoiy omillari. Pedagog journali 1 (1), 285-287.
4. Г.П. Эрматова Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей. Актуальные исследования Учредители: ООО Агентство перспективных научных
5. E.G. Pirimovna The problem of social intelligence and its Interpretation in scientific Sources BioGecko 12 (4), 631-636.
6. E.G. Pirimovna Psychological factors for the formation of social intelligence in teachers of preschool educational organization International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.
7. G.P. Ermatova Mutafakkirlarimiz asarlarida xalq ogzaki ijodiyoti asosida bola sotsial intellektini shakllantirish masalalarining yoritilishi Psixologiya Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108.
8. E.G.Pirimovna Yosh avlod huquqlari-qomusimiz himoyasida <https://sciencepedagogy.uz/wp-content/uploads/2023/12/Zamonaviy-pedagogika-2-son.page=72>.
9. Abdumannopovich U. A. (2021, April). METHODS OF FORMING CRITICAL THINKING AT STUDENT AGE. In E-Conference Globe (pp. 105-106).